

De taalvaardigheid Engels van Avans-studenten bij de intake

Dr. Geert Driessen

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

V04 23-01-2012

1. Inleiding

Avans Hogeschool te Den Bosch wil studenten via het curriculum Engels opleiden vanaf ERK-niveau B1 naar niveau B2 (ERK: Europees Referentie Kader). De beginniveaus van de studenten verschillen echter aanzienlijk en zijn niet altijd adequaat: de eindterm havo voor het vak Engels is B1, die voor mbo A2. De vakgroep docenten Engels van Avans schat dat ongeveer de helft van de instromende eerstejaarsstudenten *niet* het gewenste instapniveau B1 (op alle vier de taalmodaliteiten) heeft. Een grote groep studenten dient daarom gedurende het eerste jaar, buiten het normale curriculum Engels, te werken aan het verkrijgen van het benodigde instapniveau Engels ('pre-sessional learning'), zonder dat daar verder een docent bij betrokken is.

In september 2011 heeft Avans het ITS benaderd in verband met de uitvoering van een onderzoekspilot. De onderzoeksvraag die daar aan ten grondslag ligt luidt: Hoe kan het best het instapniveau Engels van studenten worden vastgesteld en wat is de meest effectieve manier waarop Avans studenten kan faciliteren om zo nodig alsnog een kansrijk instapniveau voor het vak Engels te bereiken? De onderzoekspilot dient Avans te ondersteunen bij de zo goed mogelijke opzet van een extra curriculum Engels voor studenten tijdens het eerste jaar, zodat ze allen met een min of meer gelijk beginniveau B1 kunnen beginnen aan het tweede jaar. Een tweede doel van de pilot is zo adequaat mogelijk te onderzoeken welke didactische programma's en werkwijzen bij deze extra curriculum inzet het meest efficiënt en effectief zijn.¹

De pilot heeft (zoveel mogelijk) de opzet van een experimenteel design en ziet er als volgt uit:

- ca. 400 studenten maken aan het begin van het studiejaar ieder drie online niveaubepalingstests;
- ca. 200 van de studenten die lager dan B1 scoren volgen ieder, volgens random toewijzing op studentniveau, één van de twee docentloze leermethodes;
- ca. 400 studenten (minus de afvallers gedurende het propedeusejaar) maken aan het eind van het studiejaar nogmaals de niveaubepalingstests. Zowel niveauwinst als niveauverval worden in kaart gebracht, gerelateerd aan het al dan niet, en in welke mate en op welke wijze, gewerkt hebben aan Engels gedurende het jaar;
- ca. 40 studenten (random selectie) nemen deel aan een taalniveau assessment door Avans docenten, ter validatie van de online testresultaten. Deze assessment vindt plaats aan het begin en eind van het studiejaar bij dezelfde studenten, dit ter vergroting van het inzicht in de validiteit van enerzijds de beginniveaubepaling en anderzijds de effectiviteit van de docentloze instructie.

¹ Voor een uitvoerige beschrijving van de opzet van de onderzoekspilot verwijzen we naar: T. Mooij, D. Fetteelaar & G. Driessen, (2011). *Pre-sessional testing en learning: Een onderzoekspilot. Offerte*. Nijmegen: ITS.

In dit tussentijds verslag staan de resultaten van de beginmeting centraal. We geven een beschrijving van de prestaties van de in totaal 427 Avans-studenten op de drie taaltests Engels in relatie tot enkele achtergrondkenmerken. De drie tests zijn de LinguaTV, de Garnet en de Oxford, die zijn gemaakt door respectievelijk 409, 415 en 405 studenten. Van deze tests presenteren we steeds, voor zover beschikbaar, de scores op de test als geheel en de subtests en de bijbehorende ERK niveau-indeling. Omdat er bij sommige (sub)tests naast de officiële niveaus A1 – C2 ook nog de niveaus A0, A1,5 en C2+ zijn onderscheiden, hebben we de range navenant uitgebreid. Daarbij is aan elke van deze niveaus een rangordescor toegekend: A0 → 0,5; A1 → 1, A1,5 → 1,5; A2 → 2; B1 → 3; B2 → 4; C1 → 5; C2 → 6; C2+ → 6,5. Strikt genomen kunnen op dergelijke scores geen gewone gemiddelden worden berekend. Gelet op de vorm van de verdelingen van deze niveaus en hun relatie met de onderliggende itemscores zijn wij van mening dat dit met enige terughoudendheid toch geoorloofd is.

Wat betreft de achtergrondkenmerken spreken de meeste voor zich: opleiding, sekse en dyslexie. Enkele kenmerken vragen een nadere toelichting. Op basis van de vraag ‘Welke talen beheers je ten minste redelijk’ hebben we twee nieuwe variabelen geconstrueerd. Allereerst op basis van de meest voorkomende keuzes Welke talen, met vier opties: (1) Nederlands, (2) Nederlands en Engels, (3) Nederlands, Engels en Duits, (4) anders. Daarnaast Hoeveel talen, met eveneens vier opties: (1) 1, (2) 2, (3) 3, (4) 4 of meer. Met betrekking tot de gevolgde vooropleiding hebben we twee nieuwe kenmerken onderscheiden. Op de eerste plaats een driedeling: havo, mbo, en vwo. Op de tweede plaats een combinatie van profiel (in havo en vwo) en technische versus overige opleidingen (in mbo).

De lijst met kenmerken bevatte ook informatie over het eindcijfer Engels in het voortgezet onderwijs, voor het havo en vwo tevens uitgesplitst naar beheersing van de deelvaardigheden. Deze worden eveneens in de analyses meegenomen. In de lijst met achtergrondkenmerken waren er ook nog enkele opgenomen die betrekking hadden op het geboorteland, de moedertaal en de thuistaal. Op deze kenmerken scoorden echter slechts een handvol studenten anders dan Nederland(s). Om die reden hebben we ze verder niet meegenomen in de analyses.

Een deel van de studenten heeft niet alleen de tests gemaakt, maar is ook door twee of drie docenten beoordeeld op hun schriftelijke taalvaardigheid (writing) in het Engels. Het betreft (uiteindelijk) 50 studenten die een score hebben gekregen volgens de ERK niveau-indeling. De docenten hebben daarbij een verfijnde indeling aangehouden, met de tussenniveaus – en +, die op vergelijkbare wijze als hierboven al is aangegeven zijn omgezet in rangordescor: A1+ → 1.33; A2- → 1.67; A2 → 2; A2+ → 2.33; B1- → 2.67; B1 → 3; B1+ → 3.33; B2- → 3.67; B2 → 4; B2+ → 4.33.

Hierna presenteren we in een reeks tabellen de testcores en levels uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Behalve de **gemiddelden** (**‘mean’**) staat onder in de tabellen ook regelmatig de correlatiecoëfficiënt *eta* vermeld. Eta geeft een indruk van de sterkte van de samenhang tussen twee kenmerken. Die samenhang varieert van 0,00 (er is geen samenhang) tot 1,00 (er is een perfecte samenhang). Doorgaans wordt een eta van 0,30 als een zwakke samenhang geïnterpreteerd, een eta van 0,50 als een middelmatige samenhang, en een eta van 0,80 als een sterke samenhang. Eta geeft een indruk van de overall samenhang. Als die niet sterk is, kan het toch zijn dat er tussen bepaalde subgroepen grote verschillen bestaan. Zo zou bijvoorbeeld de overall samenhang tussen moedertaal en taalvaardigheid Engels zwak kunnen zijn, maar er toch een groot verschil kunnen zijn in het niveau Engels van studenten met als moedertaal Nederlands en studenten met als moedertaal een Berbervariëteit. De consequentie hiervan is dat niet alleen naar de overall samenhang

gekeken moet worden, maar dat het ook zinvol kan zijn naar verschillen tussen subgroepen te kijken.

Voordat we overstappen op de presentatie van de testresultaten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, gaan we eerst in op de **samenhangen (c.q. correlaties)** tussen de drie tests en subtests. Bij de in de tabellen gehanteerde labels wordt allereerst aangeduid om welke van de drie tests het gaat, vervolgens of het om de totale test of subtest gaat, en ten slotte of het om de score of het level gaat. Het stramien dat we steeds volgen is eerst de tabel en dan – als daartoe aanleiding bestaat – een korte toelichting.

2. De samenhangen (correlaties) tussen de totale test en subtests binnen elk van de drie tests

LinguaTV	ltv_ totscore	ltv_ totlevel	ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore
ltv_totlevel	0,908					
ltv_listscore	0,646	0,589				
ltv_gramscore	0,690	0,632	0,343			
ltv_vocascore	0,729	0,640	0,367	0,451		
ltv_readscore	0,723	0,650	0,377	0,380	0,452	
ltv_writescore	0,627	0,571	0,280	0,318	0,299	0,275

De subtests hangen elk in ongeveer dezelfde mate samen met de totale test; de sterkste samenhang is er met vocabulary, de zwakste met writing. De onderlinge samenhangen van de subtests zijn niet bijzonder sterk, met name writing hangt laag samen met de rest.

Garnet	gar_ totscore	gar_ totlevel	gar_ readscore	gar_ readlevel	gar_ listscore	gar_ listlevel	gar_ usacore
gar_totlevel	0,838						
gar_readscore	0,799	0,688					
gar_readlevel	0,766	0,694	0,916				
gar_listscore	0,737	0,564	0,296	0,315			
gar_listlevel	0,648	0,514	0,261	0,282	0,873		
gar_usacore	0,723	0,630	0,289	0,310	0,539	0,470	
gar_usalevel	0,640	0,606	0,309	0,313	0,447	0,429	0,824

De relatief lage samenhang van reading met de andere twee subtests valt op.

Oxford	oxf_ totscore	oxf_ totlevel	oxf_ usacore	oxf_ usalevel	oxf_ listscore
oxf_totlevel	0,941				
oxf_usacore	0,891	0,850			
oxf_usalevel	0,850	0,820	0,951		
oxf_listscore	0,894	0,832	0,593	0,571	
oxf_listlevel	0,846	0,790	0,554	0,535	0,953

Vergeleken met de andere tests is hier de samenhang van de beide subtests met de totaaltest en ook de samenhang tussen de beide subtests wat hoger.

3. De samenhangen (correlaties) tussen de totaalscores en -levels van de drie tests

	ltv_ totscore	ltv_ totlevel	gar_ totscore	gar_ totlevel	oxf_ totscore
ltv_totlevel	0,908				
gar_totscore	0,556	0,502			
gar_totlevel	0,480	0,463	0,838		
oxf_totscore	0,619	0,573	0,595	0,522	
oxf_totlevel	0,581	0,540	0,554	0,480	0,941

De samenhangen tussen de drie tests liggen steeds rond de 0,50, dus zijn middelmatig. Ze meten daarmee elk voor een belangrijk deel andere vaardigheden.

4. De samenhangen(correlaties) tussen de subtestscores van de drie tests

In de tabellen hebben we steeds de correlaties tussen vergelijkbare deelvaardigheden geel gearceerd.

	ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore	ltv_ writescore	gar_ readscore	gar_ listscore	gar_ usacore	oxf_ usacore
ltv_gramscore	0,343								
ltv_vocascore	0,367	0,451							
ltv_readscore	0,377	0,380	0,452						
ltv_writescore	0,280	0,318	0,299	0,275					
gar_readscore	0,260	0,288	0,304	0,333	0,173				
gar_listscore	0,290	0,366	0,286	0,327	0,302	0,296			
gar_usacore	0,244	0,361	0,357	0,335	0,345	0,289	0,539		
oxf_usacore	0,445	0,461	0,523	0,537	0,340	0,446	0,481	0,463	
oxf_listscore	0,368	0,308	0,358	0,438	0,163	0,350	0,362	0,351	0,593

De drie tests kennen enkele gemeenschappelijke subtests, namelijk reading, listening en usage. Opvallend is dat er niet echt veel overlap is tussen deze tests; de samenhangen (zie de gearceerde velden) liggen slechts tussen de 0,290 en 0,463. Hoewel deze subtests dus beogen dezelfde vaardigheid te meten, meten ze elk toch voor een groot deel andere dingen.

5. De samenhangen (correlaties) tussen de docentenbeoordelingen writing en de totaal- en subtestlevels

ltv_ totlevel	gar_ totlevel	gar_ readlevel	gar_ listlevel	gar_ usalevel	oxf_ totlevel	oxf_ usalevel	oxf_ listlevel
0,304	0,440	0,414	0,333	0,389	0,390	0,474	0,304

De samenhangen tussen de docentenbeoordelingen over writing en de resultaten in op de tests en subtests in termen van niveaus liggen steeds rond de 0,40. De sterkste samenhang bestaat er met de Oxford usage, de zwakste met de Oxford listening. We moeten hierbij wel bedenken dat het slechts om 50 studenten gaat, die beoordeeld zijn aan de hand van tien niveaus en waarvan bijna de helft op B1 zit.

Bij de Garnet en de Oxford worden behalve subtestscores ook subtestlevels onderscheiden; bij de LinguaTV is dat niet geval. De LinguaTV onderscheid wél vijf subtestscores, waaronder writing. Om die reden hebben we ook de samenhangen tussen de docentenbeoordelingen en deze subtestscores berekend. Deze staan in onderstaande tabel.

ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore	ltv_ writescore
0,102	0,336	0,217	0,367	0,362

Opvallend is dat de sterkte van de samenhang tussen de docentenbeoordelingen voor writing met de subtest writing niet wezenlijk afwijkt van die met de subtests grammar en reading. Kennelijk bestaat er niet zoveel overlap tussen hetgeen de subtest meet en hetgeen met de docentenbeoordelingen wordt gemeten.

6. De samenhangen (correlaties) tussen het eindcijfer Engels en de test- en subtestcores en docentenbeoordelingen

Van een deel van de studenten zijn ook de eindcijfers Engels die ze in de vooropleiding hebben gehaald bekend. Voor het eindcijfer zelf gaat het om 352 van de 427 studenten; voor de vier deelvaardigheden variëren de aantallen tussen 204 en 222. De aantallen met een eindcijfer per opleiding zijn: IV 123, PA 112, TBK 48 en WTB 69. De aantallen per vooropleiding: havo 253, mbo 73 en vwo 26.

LinguaTV	ltv_ totscore	ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore	ltv_ writescore
eindcijfer	0,394	0,234	0,228	0,326	0,382	0,178
eindluisterv	0,455	0,299	0,220	0,302	0,404	0,241
eindspreekv	0,327	0,097	0,191	0,278	0,259	0,202
eindleesv	0,445	0,252	0,266	0,351	0,398	0,172
eindschrijfv	0,404	0,187	0,217	0,270	0,288	0,331

Garnet	gar_ totscore	gar_ readscore	gar_ listscore	gar_ usacore
eindcijfer	0,395	0,287	0,323	0,320
eindluisterv	0,335	0,263	0,321	0,184
eindspreekv	0,243	0,165	0,203	0,215
eindleesv	0,391	0,295	0,297	0,303
eindschrijfv	0,329	0,202	0,297	0,294

Oxford	oxf_ totscore	oxf_ usacore	oxf_ listscore
eindcijfer	0,527	0,512	0,430
eindluisterv	0,470	0,466	0,369
eindspreekv	0,433	0,386	0,378
eindleesv	0,544	0,531	0,431
eindschrijfv	0,504	0,464	0,425

In het algemeen zijn de samenhangen tussen de cijfers voor de deelvaardigheden die de studenten in de vooropleiding hebben gekregen en de scores op de overeenkomstige subtests bij de intake niet erg sterk; ze liggen tussen de 0,295 en 0,398. Het cijfer dat de studenten in de vooropleiding hebben gehaald zegt dus niet zoveel over de testscore bij de intake. Ook de samenhang tussen het eindcijfer (totaal) en de totaalscore op de drie tests is hooguit middelmatig; de Oxford scoort daarbij met 0,527 het hoogst.

docentenbeoordelingen	
eindcijfer	0,25
eindluisterv	0,12
eindspreekv	0,55
eindleesv	0,37
eindschrijfv	0,64

De samenhangen tussen de eindcijfers en de docentenbeoordelingen writing variëren nogal. Die met luistervaardigheid is laag, terwijl die met spreekvaardigheid en zeker met schrijfvaardigheid veel sterker is – alhoewel dat laatste uiteraard wel verwacht kon worden.

7. Testprestaties en achtergrondkenmerken

In deze paragraaf presenteren we de verdelingen (i.c. **gemiddelden**) van de testprestaties over de achtergrondkenmerken. Voordat we daartoe over gaan geven we eerst een beknopt overzicht van de kenmerken zelf met per categorie de **aantallen** ('n') studenten..

7.1 De aantallen studenten per achtergrondkenmerk

opleiding	n	seks	n	dyslexie	n
1 IV	151	1 man	311	1 ja	54
2 P&A	133	2 vrouw	116	2 nee	343
3 TBK	55				
4 WTB	88				
Totaal	427	Totaal	427	Totaal	397

welke talen beheersing	n	hoeveel talen beheersing	n
1 ned	46	1 1	49
2 ned eng	168	2 2	180
3 ned eng dui	113	3 3	140
4 anders	70	4 4 of meer	28
Totaal	397	Totaal	397

profiel	n	vooropleiding	n
1 CM	48	1 havo	276
2 EM	128	2 mbo	93
3 NG	35	3 vwo	28
4 NT	93		
5 mbo BT	36		
6 mbo niet-BT	57		
Totaal	397	Totaal	397

7.2 De gemiddelden voor de *LinguaTV*

opleiding	ltv_ totscore	ltv_ totlevel	ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore	ltv_ writescore
1 IV	17,03	2,87	3,45	3,75	4,34	3,08	2,36
2 P&A	15,22	2,60	3,06	3,43	3,81	2,71	2,17
3 TBK	17,76	2,96	3,70	3,92	4,48	3,18	2,48
4 WTB	16,48	2,76	3,44	3,48	4,13	3,23	2,20
Totaal	16,43	2,77	3,36	3,61	4,14	3,01	2,28
eta	0,22	0,17	0,21	0,16	0,21	0,16	0,09

TBK scoort het beste en P&A het zwakst. Qua level zitten de studenten dicht tegen B1 aan. De verschillen tussen de opleidingen zijn overall niet erg groot. Het grootst zijn ze wat betreft listening en vocabulary; het kleinst wat betreft writing.

sekse	ltv_ totscore	ltv_ totlevel	ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore	ltv_ writescore
1 man	17,10	2,88	3,48	3,71	4,37	3,16	2,37
2 vrouw	14,69	2,49	3,03	3,35	3,55	2,61	2,06
Totaal	16,43	2,77	3,36	3,61	4,14	3,01	2,28
eta	0,26	0,23	0,20	0,14	0,32	0,19	0,11

Mannelijke studenten doen het steeds beter dan vrouwelijke studenten. De verschillen zijn het grootst voor vocabulary en het kleinst voor writing.

dyslexie	ltv_ totscore	ltv_ totlevel	ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore	ltv_ writescore
1 ja	15,64	2,58	3,43	3,40	3,98	2,72	2,06
2 nee	16,56	2,80	3,35	3,64	4,17	3,05	2,32
Totaal	16,44	2,77	3,36	3,60	4,14	3,00	2,28
eta	0,08	0,10	0,03	0,07	0,06	0,09	0,08

Studenten met dyslexie scoren iets beter dan studenten zonder dyslexie, maar de verschillen zijn zeer gering.

welke talen beheersing	ltv_ totscore	ltv_ totlevel	ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore	ltv_ writescore
1 ned	14,98	2,51	3,31	3,27	3,64	2,38	2,27
2 ned eng	17,16	2,85	3,57	3,77	4,32	3,14	2,37
3 ned eng dui	16,20	2,76	3,25	3,52	4,12	3,14	2,16
4 anders	16,10	2,75	3,09	3,57	4,10	2,87	2,28
Totaal	16,44	2,77	3,36	3,60	4,14	3,00	2,28
eta	0,17	0,14	0,18	0,14	0,18	0,19	0,07

Studenten die zeggen alleen het Nederlands redelijk te beheersen scoren het laagst; studenten die aangeven het Nederlands en Engels redelijk te beheersen het hoogst. De verschillen zijn het kleinst op het gebied van writing.

hoeveel talen beheersing	ltv_ totscore	ltv_ totlevel	ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore	ltv_ writescore
1 1	15,23	2,56	3,29	3,25	3,69	2,44	2,23
2 2	16,89	2,82	3,50	3,74	4,26	3,08	2,32
3 3	16,12	2,74	3,23	3,50	4,07	3,09	2,19
4 4 of meer	17,38	2,92	3,23	3,92	4,58	3,04	2,62
Totaal	16,44	2,77	3,36	3,60	4,14	3,00	2,28
eta	0,15	0,12	0,12	0,16	0,18	0,16	0,09

Studenten die zeggen 4 of meer talen redelijk te beheersen scoren het hoogst, terwijl degenen die zeggen slechts 1 taal redelijk te beheersen het laagst scoren. Ook hier zijn de verschillen het kleinst voor writing.

vooropleiding	ltv_ totscore	ltv_ totlevel	ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore	ltv_ writescore
1 havo	16,77	2,80	3,40	3,75	4,21	3,08	2,34
2 mbo	14,44	2,43	3,06	3,02	3,76	2,48	1,86
3 vwo	19,54	3,54	3,93	4,07	4,71	3,86	3,04
Totaal	16,44	2,77	3,36	3,60	4,14	3,00	2,28
eta	0,32	0,35	0,21	0,28	0,21	0,26	0,24

Studenten uit het vwo scoren het hoogst, die uit het mbo het laagst. Het verschil tussen beide groepen bedraagt ruim 1 level. Het verschil tussen mbo en havo bedraagt ruim eenderde level. Daarmee is het verschil tussen havo en vwo groter dan dat tussen mbo en havo.

profiel	ltv_ totscore	ltv_ totlevel	ltv_ listscore	ltv_ gramscore	ltv_ vocascore	ltv_ readscore	ltv_ writescore
1 CM	16,72	2,91	3,17	3,89	4,28	2,93	2,50
2 EM	16,97	2,85	3,46	3,80	4,19	3,20	2,34
3 NG	16,41	2,79	3,50	3,44	4,09	3,03	2,35
4 NT	17,52	2,90	3,56	3,82	4,40	3,26	2,48
5 mbo BT	14,54	2,37	3,31	2,97	3,89	2,80	1,57
6 mbo niet-BT	14,38	2,47	2,89	3,06	3,68	2,26	2,06
Totaal	16,44	2,77	3,36	3,60	4,14	3,00	2,28
eta	0,28	0,25	0,21	0,29	0,20	0,25	0,22

In zijn algemeenheid zijn de verschillen tussen de vier havo/vwo-profielen niet erg groot. NT scoort in de meeste gevallen het hoogst, NG het laagst. Ook de verschillen tussen de mbo technische en overige opleidingen zijn beperkt en niet consistent over de onderscheiden deelvaardigheden.

7.3 De gemiddelden voor de Garnet

opleiding	gar_ totscore	gar_ totlevel	gar_ readscore	gar_ readlevel	gar_ listscore	gar_ listlevel	gar_ usascor	gar_ usalevel
1 IV	77,01	3,35	80,27	3,82	86,54	4,13	61,59	2,58
2 P&A	74,31	3,16	74,35	3,37	86,22	4,11	58,77	2,43
3 TBK	75,59	3,35	77,00	3,53	86,52	4,04	60,07	2,53
4 WTB	75,73	3,32	77,45	3,59	86,42	4,21	60,35	2,50
Totaal	75,72	3,28	77,43	3,60	86,41	4,13	60,26	2,51
eta	0,13	0,14	0,14	0,18	0,02	0,07	0,12	0,12

IV scoort het hoogst, P&A het laagst. Op listening zijn er nauwelijks verschillen.

seks	gar_ totscore	gar_ totlevel	gar_ readscore	gar_ readlevel	gar_ listscore	gar_ listlevel	gar_ usascor	gar_ usalevel
1 man	76,35	3,32	78,86	3,69	86,48	4,14	60,86	2,54
2 vrouw	74,10	3,18	73,69	3,36	86,23	4,10	58,70	2,44
Totaal	75,72	3,28	77,43	3,60	86,41	4,13	60,26	2,51
eta	0,12	0,10	0,13	0,14	0,01	0,02	0,10	0,08

Mannelijke studenten scoren iets beter dan vrouwelijke. Op listening is er praktisch geen verschil.

dyslexie	gar_ totscore	gar_ totlevel	gar_ readscore	gar_ readlevel	gar_ listscore	gar_ listlevel	gar_ usascor	gar_ usalevel
1 ja	74,42	3,24	78,08	3,60	85,94	4,12	55,84	2,31
2 nee	76,31	3,31	78,05	3,63	86,72	4,15	61,18	2,55
Totaal	76,06	3,30	78,05	3,63	86,62	4,15	60,49	2,51
eta	0,08	0,04	0,00	0,01	0,04	0,01	0,20	0,15

Qua dyslexie zijn er nagenoeg geen verschillen, eigenlijk alleen qua usage.

welke talen beheersing	gar_ totscore	gar_ totlevel	gar_ readscore	gar_ readlevel	gar_ listscore	gar_ listlevel	gar_ usascor	gar_ usalevel
1 ned	73,67	3,07	70,67	3,20	86,00	4,09	60,22	2,47
2 ned eng	77,45	3,37	80,87	3,79	87,74	4,25	60,85	2,50
3 ned eng dui	75,32	3,32	77,15	3,61	85,75	4,02	60,25	2,54
4 anders	75,54	3,28	77,67	3,54	85,77	4,15	60,23	2,54
Totaal	76,06	3,30	78,05	3,63	86,62	4,15	60,49	2,51
eta	0,15	0,15	0,18	0,18	0,13	0,14	0,03	0,04

Studenten die aangeven het Nederlands en het Engels redelijk te beheersen scoren het hoogst, studenten die alleen het Nederlands redelijk beheersen het laagst.

hoeveel talen beheersing	gar_ totscore	gar_ totlevel	gar_ readscore	gar_ readlevel	gar_ listscore	gar_ listlevel	gar_ usascor	gar_ usalevel
1 1	74,08	3,10	71,52	3,23	86,17	4,10	60,50	2,50
2 2	77,18	3,35	80,71	3,78	87,43	4,22	60,48	2,49
3 3	75,22	3,29	76,44	3,56	85,99	4,07	60,29	2,53
4 4 of meer	76,67	3,37	80,63	3,70	85,37	4,11	61,59	2,63
Totaal	76,06	3,30	78,05	3,63	86,62	4,15	60,49	2,51
eta	0,14	0,13	0,18	0,18	0,10	0,10	0,03	0,07

Studenten die zeggen 2 talen redelijk te beheersen scoren het hoogst, studenten die 1 taal beheersen het laagst. Qua usage zijn er nauwelijks verschillen.

voortopleiding	gar_ totscore	gar_ totlevel	gar_ readscore	gar_ readlevel	gar_ listscore	gar_ listlevel	gar_ usascor	gar_ usalevel
1 havo	77,06	3,35	79,53	3,71	87,27	4,18	61,46	2,55
2 mbo	71,33	3,02	71,38	3,23	83,12	3,87	56,16	2,32
3 vwo	82,48	3,85	86,44	4,20	92,26	4,74	65,89	2,85
Totaal	76,06	3,30	78,05	3,63	86,62	4,15	60,49	2,51
eta	0,35	0,34	0,24	0,25	0,31	0,29	0,29	0,25

Studenten met vwo scoren het hoogst, die met mbo het laagst. Tussen mbo en vwo zit een verschil van ruim driekwart level, tussen mbo en havo en verschil van eenderde level, en tussen havo en vwo een half level.

profiel	gar_ totscore	gar_ totlevel	gar_ readscore	gar_ readlevel	gar_ listscore	gar_ listlevel	gar_ usascor	gar_ usalevel
1 CM	76,71	3,42	79,10	3,68	87,19	4,15	60,81	2,59
2 EM	77,43	3,34	80,49	3,74	87,26	4,19	61,70	2,57
3 NG	79,06	3,44	82,75	3,94	89,84	4,44	61,47	2,53
4 NT	77,67	3,43	79,34	3,74	87,92	4,26	62,82	2,59
5 mbo BT	72,31	3,14	73,39	3,39	84,19	3,92	56,17	2,32
6 mbo niet-BT	70,72	2,95	70,11	3,13	82,44	3,84	56,16	2,32
Totaal	76,06	3,30	78,05	3,63	86,62	4,15	60,49	2,51
eta	0,32	0,28	0,23	0,24	0,28	0,24	0,27	0,21

De verschillen tussen de vier profielen zijn niet erg groot, maar wijzen wel allemaal in dezelfde richting: NG scoort het hoogst. Ook bij de twee binnen het mbo onderscheiden opleidingen zijn de verschillen beperkt, maar wel consistent in het voordeel van BT.

7.4 De gemiddelden voor de Oxford

opleiding	oxf_ totscore	oxf_ totlevel	oxf_ usascor	oxf_ usalevel	oxf_ listscore	oxf_ listlevel
1 IV	71,48	4,12	68,99	3,94	73,96	4,15
2 P&A	66,02	3,78	63,93	3,70	68,10	3,88
3 TBK	67,60	3,85	66,60	3,85	68,58	3,90
4 WTB	69,66	3,99	66,63	3,86	72,75	4,13
Totaal	68,90	3,95	66,61	3,84	71,20	4,03
eta	0,14	0,17	0,12	0,11	0,15	0,13

IV scoort het hoogst, P&A het laagst.

seks	oxf_ totscore	oxf_ totlevel	oxf_ usascor	oxf_ usalevel	oxf_ listscore	oxf_ listlevel
1 man	70,20	4,02	68,21	3,93	72,22	4,09
2 vrouw	65,42	3,76	62,34	3,60	68,45	3,89
Totaal	68,90	3,95	66,61	3,84	71,20	4,03
eta	0,13	0,14	0,15	0,16	0,09	0,09

Mannelijke studenten scoren steeds hoger dan vrouwelijke. Op listening is het verschil het kleinst.

dyslexie	oxf_ totscore	oxf_ totlevel	oxf_ usascor	oxf_ usalevel	oxf_ listscore	oxf_ listlevel
1 ja	68,27	3,94	63,85	3,67	72,60	4,09
2 nee	68,75	3,93	66,66	3,85	70,84	4,02
Totaal	68,68	3,93	66,28	3,82	71,08	4,03
eta	0,01	0,01	0,05	0,06	0,03	0,02

Tussen studenten met en zonder dyslexie zijn er nagenoeg geen verschillen.

welke talen beheersing	oxf_ totscore	oxf_ totlevel	oxf_ usascor	oxf_ usalevel	oxf_ listscore	oxf_ listlevel
1 ned	60,28	3,57	58,61	3,41	62,00	3,57
2 ned eng	72,78	4,14	71,20	4,09	74,38	4,18
3 ned eng dui	67,82	3,86	63,67	3,68	71,94	4,11
4 anders	66,01	3,81	63,97	3,70	67,97	3,87
Totaal	68,68	3,93	66,28	3,82	71,08	4,03
eta	0,26	0,23	0,25	0,26	0,23	0,21

Studenten die zeggen het Nederlands en het Engels redelijk te beheersen scoren het hoogst, degenen die alleen het Nederlands redelijk beheersen het laagst.

hoeveel talen beheersing	oxf_ totscore	oxf_ totlevel	oxf_ usascor	oxf_ usalevel	oxf_ listscore	oxf_ listlevel
1 1	61,12	3,59	59,51	3,45	62,78	3,59
2 2	71,43	4,07	69,77	4,01	73,09	4,12
3 3	67,89	3,87	64,01	3,70	71,73	4,10
4 4 of meer	68,81	4,00	67,62	3,96	69,96	3,92
Totaal	68,68	3,93	66,28	3,82	71,08	4,03
eta	0,21	0,19	0,21	0,21	0,19	0,18

Studenten die zeggen 2 talen redelijk te beheersen scoren het hoogst, studenten die aangeven slechts 1 taal redelijk te beheersen het laagst.

voeropleiding	oxf_ totscore	oxf_ totlevel	oxf_ usascor	oxf_ usalevel	oxf_ listscore	oxf_ listlevel
1 havo	70,23	4,01	68,40	3,93	72,07	4,06
2 mbo	61,73	3,56	57,20	3,34	66,18	3,83
3 vwo	76,33	4,41	75,26	4,33	77,37	4,44
Totaal	68,68	3,93	66,28	3,82	71,08	4,03
eta	0,26	0,27	0,30	0,30	0,17	0,15

Studenten met vwo scoren het hoogst, die met mbo het laagst. Qua totaal level is het verschil tussen mbo en havo ongeveer even groot als dat tussen havo en vwo. De verschillen zijn het grootst qua usage en het laagst qua listening.

profiel	oxf_ totscore	oxf_ totlevel	oxf_ usascor	oxf_ usalevel	oxf_ listscore	oxf_ listlevel
1 CM	70,40	4,02	69,18	4,00	71,80	4,02
2 EM	71,10	4,05	69,33	3,98	72,83	4,09
3 NG	70,12	3,97	66,30	3,79	73,79	4,23
4 NT	70,80	4,08	69,52	4,01	72,13	4,08
5 mbo BT	63,75	3,64	58,86	3,44	68,58	3,94
6 mbo niet-BT	60,36	3,51	56,08	3,26	64,55	3,76
Totaal	68,68	3,93	66,28	3,82	71,08	4,03
eta	0,25	0,25	0,29	0,29	0,16	0,13

De verschillen tussen de profielen zijn niet groot; het beste scoort meestal NT. Binnen het mbo scoort BT het beste. De verschillen zijn het geringst wat betreft listening.

7.5 Samenvatting

Als we de bevindingen met betrekking tot de drie tests samenvatten, dan blijkt allereerst dat er qua vaardigheid Engels verschillen zijn tussen de opleidingen. Voor elk van de drie tests scoort P&A het laagst. Op de Garnet en Oxford scoort IV het hoogst, op de LinguaTV is dat TBK. Mannen scoren wat hoger dan vrouwen; de verschillen zijn bij de LinguaTV het grootst en bij de Garnet het kleinst. Studenten met dyslexie presteren op alle drie de tests iets slechter dan studenten zonder dyslexie, maar de verschillen zijn minimaal. Voor alle drie de tests geldt dat studenten die aangeven dat ze (alleen) het Nederlands ten minste redelijk beheersen het laagst, terwijl studenten die zeggen dat ze het Nederlands en het Engels redelijk beheersen het hoogst. Als het gaat om het aantal talen dat de studenten zeggen redelijk te beheersen, zijn er enige verschillen tussen de drie tests. Op de LinguaTV en Oxford scoren de studenten die 4 of meer talen zeggen te beheersen het hoogst. Voor alle drie de tests geldt dat de studenten die aangeven slechts 1 taal redelijk te beheersen het laagst. Studenten met mbo als vooropleiding scoren steeds het laagst, die met vwo het hoogst. Het grootst zijn daarbij de verschillen voor de LinguaTV. De verschillen tussen de vier havo/vwo-profielen zijn in het algemeen gering; het beste scoort meestal NT. Ook binnen het mbo zijn de verschillen tussen aan de ene kant BT en een de andere kant de overige opleidingen niet erg groot; BT scoort meestal het beste.

In onderstaande serie tabellen vatten we de resultaten uit de vorige drie subparagrafen nog eens samen, waarbij we ons concentreren op de relaties tussen de achtergrondkenmerken met het totale level van elk van de drie tests (d.w.z. steeds de gemiddelden uit de tweede kolom van de voorgaande tabellen).

opleiding	ltv_ totlevel	gar_ totlevel	oxf_ totlevel
1 IV	2,87	3,35	4,12
2 P&A	2,60	3,16	3,78
3 TBK	2,96	3,35	3,85
4 WTB	2,76	3,32	3,99
Totaal	2,77	3,28	3,95
eta	0,17	0,14	0,17

sekse	ltv_ totlevel	gar_ totlevel	oxf_ totlevel
1 man	2,88	3,32	4,02
2 vrouw	2,49	3,18	3,76
Totaal	2,77	3,28	3,95
eta	0,23	0,10	0,14

dyslexie	ltv_ totlevel	gar_ totlevel	oxf_ totlevel
1 ja	2,58	3,24	3,94
2 nee	2,80	3,31	3,93
Totaal	2,77	3,30	3,93
eta	0,10	0,04	0,01

welke talen beheersing	ltv_ totlevel	gar_ totlevel	oxf_ totlevel
1 ned	2,51	3,07	3,57
2 ned eng	2,85	3,37	4,14
3 ned eng dui	2,76	3,32	3,86
4 anders	2,75	3,28	3,81
Totaal	2,77	3,30	3,93
eta	0,14	0,15	0,23

hoeveel talen beheersing	ltv_ totlevel	gar_ totlevel	oxf_ totlevel
1 1	2,56	3,10	3,59
2 2	2,82	3,35	4,07
3 3	2,74	3,29	3,87
4 4 of meer	2,92	3,37	4,00
Totaal	2,77	3,30	3,93
eta	0,12	0,13	0,19

vooropleiding	ltv_ totlevel	gar_ totlevel	oxf_ totlevel
1 havo	2,80	3,35	4,01
2 mbo	2,43	3,02	3,56
3 vwo	3,54	3,85	4,41
Totaal	2,77	3,30	3,93
eta	0,35	0,34	0,27

profiel	ltv_ totlevel	gar_ totlevel	oxf_ totlevel
1 CM	2,91	3,42	4,02
2 EM	2,85	3,34	4,05
3 NG	2,79	3,44	3,97
4 NT	2,90	3,43	4,08
5 mbo BT	2,37	3,14	3,64
6 mbo niet-BT	2,47	2,95	3,51
Totaal	2,77	3,30	3,93
eta	0,25	0,28	0,25

8. Docentenbeoordelingen en achtergrondkenmerken

Er is niet alleen gekeken hoe de testresultaten over de achtergrondkenmerken zijn verdeeld, maar ook naar de verdelingen (gemiddelden) van de docentenbeoordelingen. Om niet al te veel tabellen te presenteren, hebben we meerdere kenmerken in één tabel geplaatst. Bij de interpretatie van de resultaten dient steeds beseft te worden dat het om relatief kleine aantallen studenten gaat; daarom hebben we ook de aantallen vermeld.

opleiding	mean	n	sekse	mean	n	dyslexie	mean	n
1 IV	3,00	20	1 man	2,90	36	1 ja	2,22	6
2 P&A	3,18	19	2 vrouw	2,98	14	2 nee	3,04	32
3 TBK	2,11	3						
4 WTB	2,42	8						
Totaal	2,92	50	Totaal	2,92	50	Totaal	2,91	38
eta	0,54		eta	0,06		eta	0,54	

De opleiding P&A scoort het hoogst, wat enigszins verrassend is omdat die opleiding bij de tests vaak het laagst scoort. Voor sekse is er geen verschil. Dyslecten scoren flink lager dan niet-dyslecten.

welke talen beheersing	mean	n	hoeveel talen beheersing	mean	n
1 ned	2,80	5	1 1	2,78	6
2 ned eng	2,97	13	2 2	2,97	13
3 ned eng dui	2,91	11	3 3	2,95	13
4 anders	2,89	9	4 4 of meer	2,84	6
Totaal	2,91	38	Totaal	2,91	38
eta	0,10		eta	0,13	

Voor de beoordelingen maakt het nauwelijks uit welke of hoeveel talen studenten zeggen te beheersen.

profiel	mean	n	vooropleiding	mean	n
1 CM	3,22	3	1 havo	2,85	25
2 EM	2,98	15	2 mbo	2,90	10
3 NG	3,17	4	3 vwo	3,44	3
4 NT	2,45	6			
5 mbo BT	3,00	1			
6 mbo niet-BT	2,89	9			
Totaal	2,91	38	Totaal	2,91	38
eta	0,41		eta	0,28	

De aantallen per profiel zijn erg klein. Qua vooropleiding zijn er nauwelijks verschillen tussen havo en mbo.

9. Het gemiddelde niveau en achtergrondkenmerken

In de voorgaande paragrafen hebben we ons gericht op de drie afzonderlijke tests. We hebben ook nog het gemiddelde niveau berekend door per student de levels op de drie tests te middelen. In de tabel hierna staan de samenhangen (correlaties) tussen de tests. De Oxford hangt het sterkst samen met het gemiddelde level, de Garnet het minst sterk, al zijn de verschillen niet zo groot.

	totlevel 3 tests	ltv_ totlevel	gar_ totlevel
ltv_totlevel	0,828		
gar_totlevel	0,753	0,463	
oxf_totlevel	0,854	0,540	0,480

In onderstaande tabel staan de verdelingskenmerken van de tests.² Op de Oxford halen de studenten het hoogste level, op de LinguaTV het laagste. Het verschil is aanzienlijk en bedraagt ruim 1 level. De consequentie hiervan is dat afhankelijk van welke test wordt gebruikt studenten wellicht ten onrechte wel of ten onrechte niet aan een bijspijkerprogramma (moeten) beginnen. Door bij de selectie gebruik te maken van het gemiddelde op de drie tests wordt dit probleem voor een deel getackeld.

	totlevel 3 tests	ltv_ totlevel	gar_ totlevel	oxf_ totlevel
aantal studenten	425	409	415	405
missing	2	18	12	22
gemiddelde	3,33	2,77	3,28	3,95
standaarddeviatie	0,61	0,76	0,61	0,85
minimum	1,33	1,00	1,50	1,00
maximum	5,00	5,00	5,00	6,00

Hierna volgen de gemiddelde levels uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken. In de tabellen staan behalve de gemiddelden (mean), ook de aantallen studenten (n) waarop ze betrekking hebben en de standaarddeviaties (sd; die een indruk geven van de spreiding van de levels).

opleiding	mean	n	sd
1 IV	3,43	151	0,62
2 P&A	3,17	133	0,57
3 TBK	3,39	53	0,63
4 WTB	3,36	88	0,61
Totaal	3,33	425	0,61

eta = 0,18

² De standaarddeviatie (sd) geeft een indruk van de spreiding van de scores: hoe groter de standaarddeviatie, hoe groter de spreiding, i.c. verschillen tussen studenten.

sekse	mean	n	sd
1 man	3,40	309	0,60
2 vrouw	3,13	116	0,60
Totaal	3,33	425	0,61

eta = 0,20

dyslexie	mean	n	sd
1 ja	3,25	54	0,61
2 nee	3,35	341	0,61
Totaal	3,34	395	0,61

eta = 0,05

welke talen beheersing	mean	n	sd
1 ned	3,07	46	0,50
2 ned eng	3,45	166	0,60
3 ned eng dui	3,31	113	0,59
4 anders	3,28	70	0,65
Totaal	3,34	395	0,61

eta = 0,20

hoeveel talen beheersing	mean	n	sd
1 1	3,10	49	0,51
2 2	3,42	178	0,63
3 3	3,29	140	0,59
4 4 of meer	3,43	28	0,65
Totaal	3,34	395	0,61

eta = 0,17

vooropleiding	mean	n	sd
1 havo	3,39	274	0,55
2 mbo	3,01	93	0,62
3 vwo	3,92	28	0,55
Totaal	3,34	395	0,61

eta = 0,37

profiel	mean	n	sd
1 CM	3,44	48	0,57
2 EM	3,42	127	0,57
3 NG	3,38	34	0,53
4 NT	3,47	93	0,59
5 mbo BT	3,06	36	0,61
6 mbo niet-BT	2,98	57	0,63
Totaal	3,34	395	0,61

eta = 0,30

We zijn ook nog nagegaan wat de samenhang (correlatie) is tussen het gemiddelde level en de cijfers die de studenten in het vo hebben gehaald voor Engels. Die samenhang ligt behalve met de leesvaardigheid steeds rond de 0,50.

	totlevel 3 tests
eindcijfer	0,50
eindluisterv	0,50
eindspreekv	0,42
eindleesv	0,52
eindschrijfv	0,52